

MSD-SYMPOSIUM

Storytelling/ Transdisziplinär

CROSSMEDIALE ÄSTHETIKEN UND
POSTMODERNE MYTHENMASCHINEN:
BILDKRITIK UND KOMMUNIKATION
IM POSTFAKTISCHEN ZEITALTER

23.–25.5.24

Münster School
of Design

Leonardo-
Campus 6
48149 Münster

Registrierung für Zuhörende bis
29.04.2024 via l.grabbe@fh-muenster.de

Eine Registrierung ist für den Einlass
verbindlich! Die Teilnahme ist kostenfrei!

Programm

Storytelling/
Transdisziplinär

CROSSMEDIALE ÄSTHETIKEN UND
POSTMODERNE MYTHENMASCHINEN:
BILDKRITIK UND KOMMUNIKATION
IM POSTFAKTISCHEN ZEITALTER

- 23.5 Do** 16⁰⁰ Ankunft am Leonardo-Campus 6, 48149 Münster
17⁰⁰ 17³⁰ Begrüßung und thematischer Einstieg
17³⁰ 18³⁰ **Thomas Hirschhorn**
Storytelling Transdisziplinär – »Künstlerische Intervention«
Wie kann der analoge Ausstellungsraum mit der digitalisierten
Welt verknüpft werden?
- 24.5 Fr** 9³⁰ Ankunft am Leonardo-Campus 6, 48149 Münster
10⁰⁰ 10⁴⁵ **Lars Grabbe**
Sensorische Mythen. Zur ästhetischen Wahrnehmung non-faktischer Narrative
10⁴⁵ 11³⁰ **Christoph Wagner**
Kunst politisch machen: Was heißt das? Global Art- Narrative
in der postbabylonischen Periode
11³⁰ 12¹⁵ **Marcus Stiglegger**
Festung Europa. Vom Mythos Sparta zur popkulturellen
Rezeption in der Neuen Rechten
14⁰⁰ 14⁴⁵ **Peter Schneemann**
Zensiert, verwirrt, aktiviert. Wie Gerüchte ein Kunstwerk begleiten
14⁴⁵ 15³⁰ **Ralf Hohlfeld**
Die Fakten der Anderen. Die Rolle von Narrativen und Verschwörungsmythen
im Zeitalter der Postfaktizität einplanen
16⁰⁰ 16⁴⁵ **Martina Sauer**
Lady Gaga. Storytelling von Frau & Körper im postfaktischen Zeitalter
16⁴⁵ 17³⁰ **Natascha Joselita Kröcker**
Mit Perlenkette und Powerpose: Die amerikanische
First Lady und Magazincover 1933–2023
- 25.5 Sa** 9³⁰ Ankunft am Leonardo-Campus 6, 48149 Münster
10⁰⁰ 10⁴⁵ **Gerald Dagit**
Nationale Gründungsmythen und ihre postfaktische
Metamorphose in der aktuellen Kriegspropaganda
10⁴⁵ 11³⁰ **Elisabeth Sommerlad**
Post/Colonial Paradise: Überlegungen zu crossmedialen
Paradiesmythen am Beispiel von Mauritius
11³⁰ 12¹⁵ **Christiane Wagner**
Bilder der Nachhaltigkeit. Crossmediale Effekte und urbane
Zeitdimensionen
12¹⁵ 12³⁰ Verabschiedung und Schluss